

MEDICAL SCIENCES

СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА И УРОВНИ БИОМАРКЕРОВ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Джумаев З.Ф.

*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при Министерстве
Здравоохранение Республики Узбекистан
г. Ташкент, Узбекистан
<https://orcid.org/0009-0008-0717-6769>*

Гаффоров С.А.

*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при Министерстве
Здравоохранение Республики Узбекистан
г. Ташкент, Узбекистан
<https://orcid.org/0000-0003-2816-3162>*

Собиров А.А.

*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при Министерстве
Здравоохранение Республики Узбекистан
г. Ташкент
<https://orcid.org/0009-0002-0296-7867>*

Каюмов Г.О.

*Ферганская областная стоматологическая больница,
Фергана, Узбекистан
<https://orcid.org/0009-0001-8094-2924>*

Джамбиллов Р.С.

*Андижанский государственный медицинский институт (АндГосМИ),
Андижан, Узбекистан
<https://orcid.org/0000-0002-4092-254X>*

ORAL CAVITY CONDITION AND ORAL FLUID BIOMARKER LEVELS IN ORTHOPEDIC PROSTHETICS OF PATIENTS AFTER ONCOLOGICAL OPERATIONS IN THE MAXILLOFACIAL REGION

Djumayev Z.,

*Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers under the Ministry of Health
of the Republic of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan.
<https://orcid.org/0009-0008-0717-6769>*

Gafforov S.,

*Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers under the Ministry of Health
of the Republic of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0000-0003-2816-3162>*

Sobirov A.,

*Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers under the Ministry of Health
of the Republic of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0002-0296-7867>*

Kayumov G.,

*Fergana Regional Dental Hospital, Fergana, Uzbekistan.
<https://orcid.org/0009-0001-8094-2924>*

Djambilov R.

*Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan
<https://orcid.org/0000-0002-4092-254X>*

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Реабилитация больных со злокачественными опухолями (ЗО) и дефектами челюстно-лицевой (ЧЛЮ) очень большой проблема сегодняшнего общества. Особенно с целью восстановления с применением ортопедические протезов может вызвать возникновение рецидива опухоли, а резекционный протез может служить причиной инфицирования тканей раневого ложа. Установлено, наличие и уровень

экспрессии матриксных металлопротеиназ (ММП) тканевых ингибиторов (ТИМП) активно используется для исследования гигиены полости рта (ПР) при определении ММП-8 в десневой жидкости и изучении хронического периодонтита. Потеря контроля над экспрессией/активностью ММП при различных патологиях ассоциируется с иммунным ответом на травму, содействует прогрессированию болезни и значительным повреждениям тканей. Поэтому, актуальной является исследование значимости биомаркеров ротовой жидкости (РЖ) как для дополнительной диагностики, так и для оценки эффективности комплексного и реконструктивно-восстановительного лечения приобретенных дефектов челюстно-лицевой области (ЧЛО).

Цель исследования - Дать оценку клинической характеристике состояния ПР после восстановительной ортопедической протезирования ЧЛО с применением разных методов изготовленные протезов для оптимизации ортопедической реабилитации пациентов.

Материал и методы. Исследования проведено у онкологических больных (ОБ) с различными дефектами и деформациями ЧЛО были отобраны 33 пациента, с целью проведения ряда реабилитационных мероприятий, в том числе: - 13 стационарных больных (1-группа) с постоперационными дефектами ЧЛО восстановленных методами аутопластики; комбинированных протезов, - 20 больных (2а-гр.) и с акриловой пластмассы+Vertex termosens 10 больных (2б-группа). Изучено уровня биомаркеров ротовой жидкости (РЖ) методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полученные данные обработана в соответствии со стандартными методами Стьюдента в компьютерной программой Microsoft Excel 2017.

Результаты. Установлено, по локализации и строению опухоли в 36,8% - случаях правая половина в/ч; 35,2% - левая половина в/ч; 8,9% - клетки решетчатого лабиринта; 10% - правая и левая половины в/ч; 5,6% случаев - н/ч и - 3,6% случаев кожа носа; при этом установлено, по нозологиям рака - 60,8%; саркома - 15,2%; меланома - 0,6%; цилиндрома - 18,8% и прочие новообразования - 0,4%. Определено, уровня биомаркера ММП-2 в РЖ с автопластами - $2,4 \pm 0,5$ нг/мл; - с титанами - $3,8 \pm 0,6$ нг/мл и с акрил+Vertex termosens - $4,4 \pm 0,8$ нг/мл, при этом ММП-2 среднем до протезирование составила - $3,1 \pm 1,1$ нг/мл: такой же характерные отклонение цифровой показателей на 1гр., 2а гр, и 2б гр. - $287,2 \pm 82,1$ нг/мл; - $708,4 \pm 146,2$ нг/мл; - $844,6 \pm 224$ нг/мл и $376,8 \pm 119,4$ нг/мл соответственно отмечается на МПП-8. При этом, отмечается те или иные результативные изменения у количественные показателей индикатор биомаркеров и тканевых ингибиторов в НСРЖ зависимости от вида ортопедического протеза.

Заключение. Таким образом, восстановительные операции ЧЛО с ортопедическими протезированием; методами аутопластиками, также с использованием ЦТ титанами и акриловой пластмассы+Vertex termosens на всех случаях результативные, при этом, отмечается те или иные эффективности количественные показателей индикатор биомаркеров и тканевых ингибиторов в НСРЖ зависимости от вида ортопедического протеза.

ABSTRACT

Relevance. Rehabilitation of patients with malignant tumors (MT) and maxillofacial defects (MFD) is a very big problem of today's society. Especially for the purpose of restoration with the use of orthopedic prostheses can cause tumor recurrence, and a resection prosthesis can cause infection of the tissues of the wound bed. It has been established that the presence and level of expression of matrix metalloproteinases (MMP) tissue inhibitors (TIMP) is actively used to study oral hygiene (OH) when determining MMP-8 in gingival fluid and studying chronic periodontitis. Loss of control over the expression / activity of MMP in various pathologies is associated with an immune response to injury, contributes to the progression of the disease and significant tissue damage. Therefore, it is relevant to study the significance of oral fluid (OF) biomarkers both for additional diagnostics and for assessing the effectiveness of complex and reconstructive treatment of acquired defects of the maxillofacial region (MFR).

The purpose of the study is to assess the clinical characteristics of the state of the PR after restorative orthopedic prosthetics of the MFR using different methods of manufactured prostheses to optimize the orthopedic rehabilitation of patients.

Material and methods. The study was conducted in cancer patients (OP) with various defects and deformations of the MFR. 33 patients were selected for a number of rehabilitation measures, including: - 13 inpatients (group 1) with postoperative defects of the MFR restored by autoplasty methods; combined prostheses, - 20 patients (group 2a) and with acrylic plastic + Vertex termosens 10 patients (group 2b). The level of oral fluid (OF) biomarkers was studied using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and the obtained data were processed using standard Student's t-test methods in Microsoft Excel 2017.

Results. It was established that by tumor localization and structure in 36.8% of cases - the right half of the upper jaw; 35.2% - the left half of the upper jaw; 8.9% - ethmoid labyrinth cells; 10% - the right and left halves of the upper jaw; 5.6% of cases - the lower jaw and - 3.6% of cases - the skin of the nose; while it was established that by nosology, cancer - 60.8%; sarcoma - 15.2%; melanoma - 0.6%; cylindroma - 18.8% and other neoplasms - 0.4%. It was determined that the level of the biomarker MMP-2 in the rhinoplasty with autoplastics was 2.4 ± 0.5 ng/ml; with titanium - 3.8 ± 0.6 ng/ml and with acrylic + Vertex termosens - 4.4 ± 0.8 ng/ml, while the average MMP-2 before prosthetics was 3.1 ± 1.1 ng/ml: the same characteristic deviation of the digital indicators on gr. 1, gr. 2a, and gr. 2b - 287.2 ± 82.1 ng/ml; - 708.4 ± 146.2 ng/ml; - 844.6 ± 224 ng/ml and 376.8 ± 119.4 ng/ml, respectively, is noted on MPP-8. In this case, certain ineffective changes in quantitative indicators of biomarkers and tissue inhibitors in the NSRI are noted depending on the type of orthopedic prosthesis.

Conclusion. Thus, restorative operations of the maxillofacial region with orthopedic prosthetics; methods of autoplastics, also using CT titanium and acrylic plastic + Vertex termosens are effective in all cases, while certain effectiveness of quantitative indicators of biomarkers and tissue inhibitors in the NSRI are noted depending on the type of orthopedic prosthesis.

Ключевые слова: челюстно-лицевая область, онкология, стоматология, слизистая оболочка полости рта (СОПР), протезирование, биомаркеров ротовой жидкости.

Keywords: maxillofacial region, oncology, dentistry, oral mucosa (OM), prosthetics, oral fluid biomarkers.

Актуальность. Известно подавляющее большинство (до 80%) больных со злокачественными опухолями (ЗО) в/ч поступают в стационары на III-IV стадии заболевания [1,8,20]. Это обуславливает необходимость проведения комбинированного лечения с использованием лучевой терапии (ЛТ), химиотерапии расширенных хирургических операций, приводящих к тяжелым функциональным нарушениям речи, жевания, глотания, слюновыделения, артикуляции, а также изменениям внешнего облика человека и сопутствующим этому тяжелым нарушениям психосоциального состояния [2,9,14]. Также, что непрерывность, преемственность, комплексный характер, этапность и индивидуальный подход в лечении и восстановлении утраченных функций – основные принципы реабилитации онкологических больных (ОБ) [6,12,13]. При этом, известно, что, хотя в онкологии невозможно точно определить прогноз заболевания, вначале необходимо установить цели реабилитации; по мнению авторов можно разделить три цели реабилитации [7,11,15], - восстановительная; - поддерживающая; - паллиативная. Эти цели могут меняться у отдельного больного во время лечения или при повторных осмотрах. Ряд авторов утверждает, что характерные изменения в тканях протезного ложа возникают после проведения ЛТ [3,16,25]. Другой автор [4,5,17] утверждает, что применение протезов может вызвать возникновение рецидива опухоли, а резекционный протез может служить причиной инфицирования тканей раневого ложа. Также установлено, наличие и уровень экспрессии матричных металлопротеиназ (ММП)/тканевых ингибиторов (ТИМП) (ММП-2, ММП-8, ММП-9, ТИМП-1, ТИМП-2) активно используется для исследования гигиены полости рта (ПР) при определении ММП-8 в десневой жидкости и изучении хронического периодонтита [18,21,24]. Потеря контроля над экспрессией/активностью ММП при различных патологиях ассоциируется с иммунным ответом на травму, содействует прогрессированию болезни и значительным повреждениям тканей. Таким образом, актуальной является исследование значимости биомаркеров ротовой жидкости (РЖ) как для дополнительной диагностики, так и для оценки эффективности комплексного и реконструктивно-восстановительного лечения приобретенных дефектов челюстно-лицевой области (ЧЛО), так как до сегодняшнего дня биомаркеры РЖ не исследовались при ортопедическом реконструктивно реабилитационном лечении после воспалительных, травматических и онкологических процессов в ЧЛО, также, до настоящего времени не разработаны адекватные методы лечения и применения резекционных протезов в ближайшие и отдаленные после операции

сроки, недостаточно изучены местные и целостные реакции организма.

Цель работы. Дать оценку клинической характеристике состояние ПР после восстановительная ортопедическая протезирования ЧЛО с применением разных методов изготовленные протезов для оптимизации ортопедической реабилитации пациентов.

Материалы и методы. Исследования основаны на ретроспективных и проспективных данных, полученных в результате наблюдения больных и их медицинских карт с 2018 по 2023 годах, с диагнозом ЗО по классификации ВОЗ [19,22]. После хирургического радикального удаления ЗО ЧЛО подвергнуты реабилитационному лечению, состоящие на диспансерном учете «Д» в отделении «Голова и шея» Ферганской областной онкологической больницы, филиале Республиканского онкологического научно-практического центра МЗ РУз и отделении челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) специализированной стоматологической больницы Ферганской области. Исследовано проведены среди 250 ОБ: - с раком – 152 (60,8%); саркома- 38 (15,2%), меланома – 4 (0,6%), цилиндroma 47 (18,8%) и прочие 10 (0,4%), послеоперационными дефектами ЧЛО возрасте от 21 до 70 летные – из них 59,2% мужчины и 40,8% составили женщины. Всего пациентов, было проведено общие клинические, стоматологические, рентгенологические (Р), функциональные и лабораторные исследования. Также, у обследуемые больных после операции ЗО, были оценены черты лица пациентов; - соотношения верхней, средней и нижней третей высоты лица, симметрии правой и левой половин нижней челюсти (н/ч) и центральной части лица, тип смыкания зубных рядов. При этом, оценены характеристики речи, дыхания и жевания, степень открытия и бокового движения н/ч. Для наблюдений ОБ с различными дефектами и деформациями ЧЛО были отобраны 33 пациента, с целью проведения ряда реабилитационных мероприятий, в том числе: - 13 стационарных больных (1-группа) с послеоперационными дефектами ЧЛО восстановленных методами аутопластики, с использованием комбинированных протезов; - 20 больных (2а-гр.) протезированных, изготовленных методом цифровых технологий (ЦТ), и комбинированным протезом на основе акриловой пластмассы и высокотехнологичного безмономерного термопластического материала «Vertex termosens»; 10 больных (2б-группа) по методу изготовления протезов Руззудинова Н.С, Патент - РК №7565 от 12.09.2022г. [23,26] и фиксированное винтовое устройство с использованием техники Нурах Striker [10]. У всех больных получивших восстановительные ортопедические

помощи были выбрано связанное их конструкции ортопедических протезов после восстановления ЧЛО были связаны с РЖ той или иной степени контакте. Эти все пациенты проходили стандартное клиничко-стоматологические, клиничко-инструментальное и лабораторное обследование. У этих больных – 1 и 2 группе выборочно проведены антропометрические, фотометрические измерения, R-исследования, мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) с 3D-реконструкцией выявляли детали эстетических аномалий и состояние ЧЛО.

Для определения уровня биомаркеров ротовой жидкости (РЖ) производили забор РЖ до приема пищи пациентом, центрифугирование РЖ пациента при 3000 об/мин в течение 15 мин, разбавление физиологическим раствором (ФизР) по стандартной методике, затем повторное центрифугирование при 3000 об/мин в течение 15 мин и помещение готового для исследования материала РЖ пациента в кювету. Исследование биомаркеров ММП-2, ММП-8, ММП-9 и их тканевых ингибиторов (ТИМП-1, ТИМП-2) было выполнено методом иммуноферментного анализа (ИФА) на плашке (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA с использованием наборов фирмы-производителя R&D

Systems, UK). Полученные данные подвергнуты статистической обработке в соответствии со стандартными методами Стьюдента с использованием стандартной компьютерной программы Microsoft Excel 2017.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

По результатам анализа медицинских карт 152 обследуемых больных с раком, установлена локализация послеоперационных дефектов ЧЛО: 49,34% дефект правой половины в/ч; 38,8% дефект левой половины в/ч; 5,3% случаев после тотального удаления всей в/ч, образуется дефект на обеих половинах челюсти; 2,6% дефект н/ч, обширный дефект глазницы и мягких тканей лица; 2,6% дефекты альвеолярного отростка н/ч и кожа носа 2,6%.

С целью восстановления функции и формы органов и тканей ЧЛО, после радикального хирургического вмешательства, мы заранее планировали и изготавливали протезы органов и тканей подлежающих радикальному удалению, вышесказанными методами – аутопластики; - титанам и «Vertex termosens» и фиксированное винтовое устройство с использованием техники Нурах Striker (таблице №1).

Таблица №1

Локализация дефектов ЧЛО и методы применявшиеся для их восстановления.

Осложнение и дефекты ЧЛО.	Всего	После восстано-я Деформации ЧЛО с ауто-пласт-м. (1-гр.)		Протезы изгот-е с ЦТ (CAD/CAM) (2-я группа).			
				Титанами (2а-гр.)		Акрил+Vertex termosens (2б – гр.)	
		число	%	число	%	число	%
Правая половина в/ч	9/27,3	3	9,09	3	9,09	3	9,09
Левая половина в/ч	8/24,2	4	12,2	2	6,0	2	6,0
Обе части в/ч	5/15,1	2	6,0	2	6,0	1	3,0
Обл. в/ч, глазницы и мягких тканей лица.	6/18,2	2	6,0	2	6,0	2	6,0
Альвеоляр. отросток н/ч	5/15,1	2	6,0	1	3,0	2	6,0
Всего	33/100	13	39,4	10	30,3	10	30,3

Анализ ряда историй медицинских карт больных 30 ЧЛО показал, что после удаления 30 результаты реабилитации весьма разнообразны и зависят, главным образом, от объема оперативного вмешательства, вида и характера операции, топографии и величины возникающего дефекта и деформации, своевременности проведения ортопедического лечения, и, наконец, от сроков, прошедших после операции. Эти группы больных, кроме проблем, обычных для всех ОБ, сталкиваются с особым рода трудностями.

При исследовании уровня биомаркера ММП-2 в РЖ с аутопластами - $2,4 \pm 0,5$ нг/мл; - с титанами - $3,8 \pm 0,6$ нг/мл и с акрил+Vertex termosens - $4,4 \pm 0,8$ нг/мл, при этом ММП-2 среднем до протезирования составила - $3,1 \pm 1,1$ нг/мл: такой же характерные отклонение цифровой показателей на 1гр., 2а гр, и 2б гр. - $287,2 \pm 82,1$ нг/мл; - $708,4 \pm 146,2$ нг/мл; - $844,6 \pm 224$ нг/мл и $376,8 \pm 119,4$ нг/мл соответственно отмечается на ММП-8 (Таблица №2).

Показателей биомаркеров РЖ у пациентов до и после протезирования дефектов ЧЛО с разными материалами и конструкциями (нг/мл).

Биомаркер- ров	Количество больных		После восстан-я Деф-и ЧЛО с аутопласт-м. (1- гр.)	Протезы изгот-е с ЦТ (CAD/CAM) (2-я группа).	
	Число в %- х	До восстан-я деф-я ЧЛО		Титанами (2а- гр.)	Акрил+Vertex termosens (2б – гр.)
МПП-2	9 (27,3%)	3,1±1,1	2,4±0,5	3,8±0,6	4,4±0,8
МПП-8	8 (24,2%)	376,8±119,4	287,2±82,1	708,4±146,2	844,6±224,1
МПП-9	5 (15,1%)	501,0±78,0	648,5±146,2	506,5±28,4	289,0±75,4
ТИМП-1	6 (18,2%)	251,3±62,0	181,5±64,8	208,7±43,5	124,3±22,4
ТИМП-2	5 (15,1%)	34,6±11,1	22,8±4,8	52,4±6,1	49,6±9,45

По данным сравнительной оценки уровня матриксных металлопротеиназ и их тканевых специфических ингибиторов в НСРЖ обследуемые групп, установлено, что у пациентов 1 гр., с аутопластам концентрация МПП-2, МПП-8, ТИМП-1 и ТИМП-2 достоверно ниже, МПП-9 выше с сравнением показателями до восстановления ЧЛО. При этом 2а гр., МПП-2, МПП-8, МПП-9, ТИМП-2 выше, ТИМП-1 ниже чем показателей до протезирования. Такой же картина можно посмотреть у пациентов 2б гр., - МПП-2, МПП-8, ТИМП-2 выше, МПП-9 и ТИМП-1 ниже сравнением с до протезирования. При исследовании РЖ наблюдалось общее снижение уровня тканевых ингибитор ТИМП-1 сравнение до восстановительные протезирование ЧЛО, остальной все показателей биомаркеров увеличивается у пациентов 2а гр., кроме ТИМП-1.

При осмотре пациентов после профилактические и реабилитационные восстановление послеоперационными дефектами ЧЛО показали, что после замены или восстановления ортопедических стоматологических протезов с функциональными недостатками средние - жалобы снижалос на 65%, дискомфорт на 43%, жалоба на жевательные функции 77%, жалобы на самопроизвольные боли и чувство психологические недостаточности на 62% отсутствовало.

Выводы. Результаты анализов установлена локализация послеоперационных дефектов ЧЛО основной находится дефект правой половины в/ч (49,34%) и дефект левой половины в/ч (38,8%), при этом установлена высокая нуждаемость в восстановлении морфологической формы и функции органов и тканей ЧЛО, после хирургического вмешательства.

Проведенные восстановительные операции ЧЛО с ортопедическими протезированием; методами аутопластиками, также с использованием ЦТ титанами и акриловой пластмассы+Vertex termosens на всех случаях результативные с целью восстановления ЧЛО у больных после онкологические операции. При этом, отмечается те или ине результативные изменения у количественные показатели индикатор биомаркеров и тканевых ингибиторов в НСРЖ определяющие местные иммунные системы, воспалительные и противовоспалительные характеров месных тканей, также отмечается значимых корреляций уровня биомаркеров РЖ зависимости от вида ортопедического протеза.

Литература

1. Абдухаликов С.Ф., Гаффоров С.А., Хамроев М.Ш., Собиров А.А. Анализ результатов лечения с помощью фитопрепаратов у больных с хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени. Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия, 2024, 3: 2(7), 127-139.
2. Астанов О.М, Гаффоров С.А. Подходы, специализированные на этиологии, клинике и лечении стоматологических заболеваний у пациентов с психоневрологической патологией. Тиббётдаянги кун 10(60) 2023.
3. Гаффоров С.А., Джумаев З.Ф., Каюмов Г.О. Психологическая и социальная реабилитация больных после операций органов челюстно-лицевой области. Pedagog Respublika ilmiy jurnali, 2024, 7(2), 52-61.
4. Гафур-Ахунув М.А., Гаффоров С.А., Убайдуллаев Х.А. Непосредственные и отдаленные результаты реабилитации онкологических больных с дефектами верхней челюсти. Ташкент. Stomatologiya 2019. №4 (77). 95-97.
5. Герасименко В.Н., Георгиев Г.И., Артюшенко Ю.В. и др. Значение протезирования в реабилитации онкологических больных с дефектами челюстно-лицевой области. Вильнюс, 1988. 28-29.
6. Герасименко В.И., Шимкус Г.П., Артюшенко Ю.В., и др. Реабилитация больных опухолями головы и шеи. Междунар.научи, конференция. - Вильнюс, 1988. 4-5.
7. Джумаев З.Ф., Ешиев А.М., Каюмов Г.О. Юз-жағ соҳаси туқималарини онкологик операциядан кейинги нуксонларини ортопедик протезлаш ёрдамида баргараф этиш. So'nnngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi" Ilmiy-uslubiy jurnali, 7(1), 411-421.
8. Есерпеков А.А. Ортопедическая стоматологическая помощь больным с челюстно-лицевыми дефектами. Вестник КазНМУ. 2014;2(2):142-144.
9. Каюмов Г. О., Джумаев З.Ф., Хен Д.Н., Тожиёв Ф.И., Гаффоров С.А. Восстановление дефектов челюстно-лицевой области после онкологических операций. Journal of Medicine and innovations. 2023. 104-127.
10. Кулаков А.А., Чучков В.М., Матякин Е.Г., Азизян Р.И., Романов И.С., Мудунов А.М. и др. Реабилитация онкологических больных с дефектом и полной вторичной адентией после удаления обеих

верхних челюстей. Опухоли головы и шеи. 2012;(4):34-39.

11. Мадай Д.Ю. Современное состояние проблемы сочетанной травмы челюстно-лицевой области. Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Сб. научн. трудов всероссийской научно-практ. конф. стоматологов, посвящённой 75-летию основания кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ВМЕДА им. С.М. Кирова. СПб., 2004. 112-117.

12. Нурматова Н.Т., Гаффаров С.А., Абдиримов И.С. Особенности получения функциональных оттисков при неблагоприятных условиях протезного ложа беззубной нижней челюсти. Ташкент. Stomatologiya 2019. №3 (76). 48-52.

13. Одилжонов Ж.Д., Нурматова Н.Т., Гаффаров С.А. Клинико-функциональная характеристика органов и тканей полости рта у детей и подростков с хроническими формами гингивитов. Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. 2024;3(2):188–195. <https://doi.org/10.57231/j.idmfs.2024.3.2.023>

14. Убайдуллаев Х.А., Гаффаров С.А., Гафур-Ахунوف М.А. Реабилитация больных со злокачественными опухолями и дефектами челюстно-лицевой области. «Стоматология» науч-практжурн» №3. 26-28 с. Ташкент-2018

15. Челидзе Л.Н., Антадзе Э.А., Мснадбе Г.Т. Клиника и лечение десквамативного глоссита. Тбилисский институт усовершенствования врачей: тр. нн-та, поев, 70-летию Великого Октября. Тбилиси, 1987. 185-187.

16. Astanov O.M., Gafforova S.S., Gafforov S.A. Hygienic Condition of the Oral Cavity and Periodontal Tissue in Patients with Psychiatric Pathologies. Journal of Science in Medicine and Life, 2023, Volume: 1 Issue: 3, 8-15.

17. Brown J.S. T2 tongue reconstruction of the surgical defect. 5-th Int. Congress for Oral Cancer (Lectures). Paris, 1993. 14-20

18. Gafforov S.A., Shamsiyeva M.O., Sobirov A.A., Akhrarova Sh.I. Biochemical characteristics of oral cavity pathology in children and adolescents with cerebral palsy. Sciences of Europe, 144, 32-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12739920>

19. <https://www.who.int>

20. Kayumov G.O., Djumayev Z.F., Gafforov S.A. Yuz-jag' sohasi tuqimalarini onkologik operatsiyadan keyingi nuqsonlarini ortopedik protezlash yordamida bartaraf etish. Journal of Oral medicine and craniofacial researcе 5(1), 2024. 23-29. DOI: 10.26739/2181-0966.

21. Madaminova N.S., Gafforov S.A., Sobirov A.A., et al. Grounding And Solutions of Ecological Sustainability, Stomatology, And Human Health Problems in Scientific-Practical-Experiments. Journal of Ecohumanism, 2024, 3(4), 886 – 897. doi: <https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3614>

22. Mantyla P., Stenman M., Kinane D.F. et al. Gingival crevicular fluid collagenase-2 (MMP-8) test stick for chair-side monitoring of periodontitis. J. Periodontol. Res. 2003; 38 (4): 436.

23. Raximberdiyev R.A., Shaymatova A.R., Gafforov S.A. Modern Approaches To The Treatment Of Pathology Of The Oral Cavity In Children With Connective Tissue Dysplasia. Journal of Modern Educational Achievements, 2024, Volume 2, 85-100.

24. Rogeria P.G., Carla A.D., Fabio L.M. et al. Detection of MMP-2 and MMP-9 salivary levels in patients with chronic periodontitis before and after periodontal treatment. Rev. Odonto. Ci@enc. 2009; 24 (3): 264.

25. Shah J.P. Surgical advances, increasing role of multidisciplinary management. Oral Diseases. 1997. Vol. 3.

26. Shamsiyeva M.O., Gafforov S.A., Sobirov A.A. Basing the formation of pathologies of the oral cavity in children and adolescents with cerebral palsy with the help of clinical and laboratory studies. Sciences of Europe, 2024, 144, 40-45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12739930>